

A SEMANA DA FARMACIA E A HOMEOPATIA

A Semana da Farmácia, que por coincidência, este ano, realizou a maior parte do seu programa em São Paulo, na mesma época da Semana da Homeopatia, foi de muita significação para a ciência nacional.

No dia 3 de setembro, às 20 horas, conforme constou do programa dos festejos realizados em S. Paulo, as delegações dos homeopatas compareceram no Palácio das Indústrias, afim de assistir a abertura solene do início dos trabalhos da Semana da Farmácia.

Foi um belo acontecimento, pois o ambiente seletivo e a ordem como se desenrolaram os festejos promovidos pelos Farmacêuticos do Brasil, retumbaram em franco sucesso.

O nosso colega Capitão Amaro Azevedo, que também é farmacêutico, representou o Exmo. Sr. General Comandante da Região, no importante certamen.

O Cap. Amaro teve a felicidade de aproveitar o ensejo e apresentar importante proposta da elaboração de uma Farmacopéia Homeopata, fato este que representa um sonho antigo dos homeopatas brasileiros.

O Cap. Amaro Azevedo propoz que no Brasil fosse adotada: Farmacopéia Única:

Galênica — Alópatica

Hahnemaniana — Homeopática.

Isto porque a ciência médica é uma e única.

Ainda na sua proposta foram indicados os nomes dos farmacêuticos Almeida Cardoso, Souza Martins, Corrêa Lago e Helena Minim, para fazer parte da Comissão encarregada de redigir e elaborar a Farmacopéia Homeopática Brasileira.

Afim de sanar as deficiências e lacunas atuais, foi adotada a Farmacopéia Mexicana, até que entre em vigor a nossa Farmacopéia.

O farmacêutico Almeida Cardoso e a Comissão encarregada de emitir parecer na proposta, bem como toda a mesa, aprovaram a proposta do Capitão Dr. Amaro Azevedo, com o seguinte parecer:

PARECER DO FARMACÊUTICO J. ALMEIDA CARDOSO

Um dos problemas de maior relevo para o prestígio e decôro da Homeopatia no Brasil é sem dúvida o problema da fixação das normas de preparo dos remédios homeopáticos, isto é da Farmacopéia Oficial Homeopática Brasileira.

Como obscuro artífice da farmácia, devotado ha longos anos ao estudo e à prática da farmácia homeopatica, sinto-me tomado de intenso júbilo pela proposta que, aos organizadores desta vitoriosa semana científica, acaba de fazer o meu nobre e distinto amigo, Cap. Dr. Amaro Azevedo, uma das inteligências mais entusiastas do progresso atual da Homeopatia no Brasil.

Apoiando-a como sincero homeopata que sempre fui, não faço mais do que ir de encontro ao meu velho sonho de ver consolidada a posição da farmácia homeopática brasileira.

Ha quasi cem anos se preparam nas farmácias e laboratórios do Brasil, quasi todos os remédios necessários, usuais da matéria médica de Hahnemann, mas não existe contrôle de espécie alguma nessa manipulação, pois cada um segue os próprios caprichos, ora apelando para a farmacopéia francesa, ora para a americana, inglesa, alemã, etc..

Percebe-se, naturalmente, nesta diversidade de atitudes, o estado de confusão lamentável que impera entre os homeopatas brasileiros, o que acarreta não pequenos prejuizos ao bom êxito dos próprios remédios e consequentemente, em prejuizo para o próprio povo.

A homeopatia, embóra não integralmente adotada e reconhecida como medicina oficial, já se encontra consagrada pelo uso e os próprios cientistas, quer na classe médica, quer na farmacêutica, já a encaram com menor animosidade.

Não é justo, por êsse e outros motivos, que se abandone um problema de interesse vital para o povo, e mister se faz enquadrar a homeopatia dentro dessas exigências morais e científicas. É preciso acabar com as divergências de ordem técnica, e as nossas autoridades, sempre solícitas em amparar as causas nobres, devem concorrer para que fique resolvido esse magno problema, quero dizer, o problema da organização de uma farmacopéia homeopática brasileira.

Entretanto, reconheço, a tarefa é ingente, impossível mesmo de ser resolvida em pequeno lapso de tempo. Exige pesquisas demoradas e fastidiosas entre as obras congêneres; exige estudos e torna-se necessário recrutar elementos interessados, sendo talvez assunto para um grande congresso, onde todos possam dar um mínimo de contribuição científica.

Trabalhos desse gênero foram feitos na Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, México, etc., e todos esses países possuem hoje a própria farmacopéia a honrar-lhes os fóros científicos.

No atual momento, parece-me oportuno cogitar-se do assunto.

Ainda ha pouco, como é sabido, foi incluído no curso de farmácia, o ensino da farmacotécnica homeopática, o que só poderá dar aos futuros colegas da nossa nobilitante profissão, valiosos e completos recursos técnicos. Ainda por essa razão, é

Mas, como vimos, não sendo possível criar-se de momento imprescindível que se estabeleça uma farmacopéia homeopática. a **nossa** farmacopéia, precisamos adotar uma das citadas estrangeiras. Todas, na verdade, apresentam falhas sob o ponto de vista da natureza própria das nossas plantas que, como é sabido, são dotadas de certas peculiaridades de certa importância; quer parecer-me porém, que a que mais se coaduna com as nossas necessidades do momento, é a Farmacopéia Mexicana, por ser ela uma das mais completas e esclarecidas, e de relativa facilidade para ser conhecida e distribuída no momento, considerando as dificuldades decorrentes do estado de guerra.

Considerando, pois, todos esses fatos, creio que a Semana da Farmácia, magnífica realização da abnegada e culta geração atual de farmacêuticos, deve prestar ao Brasil mais este serviço de valor inestimável, fixando as normas construtivas da nossa futura farmacopéia e adotando, desde já, uma farmacopéia estrangeira. E, para levar avante tão grande tarefa, tenho a honra de propor:

- 1.º — fique constituída uma comissão composta pelos srs. Farmacêuticos Prof. Souza Martins, Antonio M. Lago, Cap. Amaro Azevedo, assim como tantos outros valores que poderão ser indicados pelas associações de classe, para estudar e adotar uma farmacopéia nacional;
- 2.º — essa mesma comissão procurará por-se em contacto com todos os elementos interessados do país, para elaborar os planos da nossa farmacopéia homeopática, como obra independente, ou ainda como apêndice da grande e sábia Farmacopéia Nacional, monumento científico que tanto honra a cultura farmacêutica brasileira;
- 3.º — propor às autoridades competentes seja adotada desde já, a Farmacopéia Homeopática Mexicana, invocando as razões acima expostas.

Conseguido êsse "desideratum", estou certo, a Semana da Farmácia do ano de 1944, terá prestado ao Brasil um valioso serviço e merecerá a gratidão, não só da classe farmacêutica, como ainda da dos srs. médicos homeopatas e do próprio povo brasileiro.

Sala das Sessões, 6 de setembro de 1944.

Fco. José Almeida Cardoso.

Felicitamos a Homeopatia Brasileira, por esta significativa vitória.